
**CHIQUINDILARNI YIG'ISH TARMOG'I TAHLILI
(TOSHKENT SHAHRI MISOLIDA)**

Professor: Pulatov Xayrulla,

professor, Toshkent arxitektura qurilish universiteti

tel. +998935033274

Magistrant: Botirov Bekzod Alisher o'g'li,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

bekzodbotirov20@gmail.com, tel. +998993005660

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahrida maishiy chiqindilarni yig'ish tarmog'ining tuzilishi, mavjud muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari shaharni rekonstruksiya qilish fanining tamoyillari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda chiqindilarni yig'ish tizimining tashkiliy, texnik, ekologik va logistik jihatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, GIS texnologiyalari, qayta ishlash infratuzilmasi va ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali tizimni takomillashtirishga oid takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Shahar rekonstruksiyasi, chiqindilarni yig'ish maydonlari (CHYM), chiqindilarni qayta ishlash, infratuzilma.

KIRISH.

Zamonaviy shaharlarning barqaror rivojlanishi ularning ekologik xavfsizligi va muhit sifatiga bevosita bog'liqdir. Aholi sonining ko'payishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, iste'mol madaniyatining o'zgarishi

natijasida chiqindilar hajmi yil sayin ortib bormoqda. Ayniqsa, yirik shaharlar — Toshkent, Samarqand, Namangan kabi markazlarda chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish tizimi dolzarb masalaga aylangan. Toshkent shahrida kuniga o‘rtacha 6–6,5 ming tonna maishiy chiqindi hosil bo‘ladi. Ushbu chiqindilarni yig‘ish, tashish va qayta ishlash tizimi shahar infratuzilmasining ajralmas qismidir. Ammo amaldagi tizimning texnik eskirganligi, saralash infratuzilmasining sustligi va logistika rejalashtirishdagi kamchiliklar uni modernizatsiya qilishni taqozo etmoqda. Shaharni rekonstruksiya qilish fanining vazifalaridan biri — mavjud infratuzilmani ekologik va funksional jihatdan yangilashdir. Shu bois chiqindilarni yig‘ish tarmog‘ini tahlil qilish rekonstruktiv yondashuv nuqtai nazaridan ham ilmiy, ham amaliy ahamiyat kasb etadi.

Chiqindilarni yig‘ish tizimining hozirgi holati. Toshkent shahrida chiqindilarni yig‘ish ishlari asosan “Toza Hudud” davlat unitar korxonasi hamda bir necha xususiy xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. Tizimda jami 11 ta filial faoliyat yuritadi, ular shaharning turli tumanlari uchun mas’uldir. “Toza hudud”da chiqindilarni yig‘ish ishlari bosqichlardan iborat ravishda quyidagicha tashkil etilgan:

- birlamchi yig‘ish – aholi yashash joylarida konteynerlar orqali chiqindilar to‘planadi.
- transport bosqichi – chiqindilar maxsus yuk mashinalari yordamida poligon yoki qayta ishlash punktlariga olib boriladi.
- saralash va qayta ishlash – ayrim hududlarda chiqindilar ajratish punktlari mavjud, biroq ularning soni va texnik quvvati yetarli emas.
- saqlash va yo‘qotish – chiqindilar asosan “Ohongoron poligoni” hamda “Majnuntol” chiqindixonasiga tashlanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Toshkent shahridagi konteyner tizimining 30 foizga yaqini jismoniy jihatdan eskirgan, chiqindi tashish transportlarining aksariyati 10 yildan ortiq muddatdan beri ishlatilmoqda. Bu esa xizmat sifati va ekologik xavfsizlik darajasini pasaytiradi.

Tizimni baholash.

Shaharni rekonstruksiya qilishning asosiy maqsadi — mavjud shahar muhitini zamonaviy talablarga moslashtirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va hayot sifati darajasini oshirishdir. Shu ma'noda chiqindilarni yig'ish tarmog'ining rekonstruksiyasi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim:

1. hududiy rejalashtirish bilan integratsiya.

Chiqindi konteynerlari va yig'ish punktlari aholi zichligi, kvartal rejalari,

transport oqimlari va sanitariya zonalari bilan muvofiqlashtirilgan holda joylashtirilishi kerak.

2. transport-logistik tizimni optimallashtirish.

chiqindilarni tashuvchi maxsus texnikalar uchun eng qisqa va samarali yo'nalishlar GIS (Geografik axborot tizimlari) asosida ishlab chiqilishi mumkin.

3. texnik infratuzilmani modernizatsiya qilish.

Kompressli konteynerlar, ekologik xavfsiz tashuvchi transport vositalari, sensorli monitoring tizimlari joriy etilishi maqsadga muvofiqdir.

4. ekologik estetikani ta'minlash.

Chiqindi yig'ish joylari shahar arxitekturasiga mos holda loyihalanishi va yashil zonalar bilan muvozanatli integratsiya qilinishi lozim.

2-rasm. Chiqindilarni yig'ish maydonchasi. (muallif tomonidan olingan rasmlar. 2025-yil)

Kamchiliklarni tahlili va ularni bartaraf etish yo'llari.

Tizimdagi asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- konteynerlar sonining yetarli emasligi;
- chiqindilarni saralash tizimining sustligi;
- transport yo'nalishlarining noto'g'ri rejalashtirilganligi;
- qayta ishlash infratuzilmasining cheklanganligi;
- aholi o'rtasida ekologik madaniyatning pastligi.

Bu muammolarni hal etish uchun quyidagilar taklif etiladi:

- ikki bosqichli yig'ish tizimini tashkil etish. Aholi darajasida chiqindilarni plastik, qog'oz, organik va metall turlarga ajratish mexanizmini joriy etish.
- chiqindilarni yig'ish tarmog'ini raqamlashtirish. GIS asosida konteynerlarning joylashuvi, to'ldirilish darajasi va transport yo'nalishlarini onlayn nazorat qilish.

- qayta ishlash infratuzilmasini kengaytirish. Tumanlar kesimida mini-saralash stansiyalarini tashkil etish.
- shaharni rekonstruksiya qilish loyihalariga chiqindi tizimini majburiy element sifatida kiritish. Har bir yangi yoki qayta qurilayotgan kvartal loyihasida chiqindi yig'ish va saralash infratuzilmasi rejalashtirilishi lozim.
- ekologik madaniyatni oshirish. Ta'lim muassasalari, OAV va mahalla tizimi orqali chiqindilarni to'g'ri tashlash va qayta ishlash madaniyatini targ'ib etish.

Rekonstruktiv yechimlarning istiqboli yo'nalishlari. Toshkent shahrining “yashil shahar” konsepsiyasini amalga oshirishda chiqindilarni boshqarish tarmog'ining modernizatsiyasi asosiy yo'nalishlardan biridir. Kelgusida quyidagi istiqbolli chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- “Smart Waste Management” tizimini joriy etish — bu chiqindilarni yig'ish jarayonini raqamli monitoring qilish imkonini beradi.
- ekologik transport parkini yangilash — elektr va gazda ishlovchi chiqindi tashuvchi texnikalar.
- hududiy poligonlarni rekultivatsiya qilish — chiqindixonalarni ekologik xavfsiz holatga keltirish.
- qayta ishlash sanoatini rivojlantirish — chiqindilardan ikkilamchi xomashyo ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash.

Bu chora-tadbirlar shaharni rekonstruksiya qilishning ekologik va iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Xulosa. Toshkent amaldagi tizimda mavjud muammolarni hal etish uchun rekonstruksiya fanining ilmiy yondashuvlarini qo'llash zarur. Chiqindilarni poligonlarga olib bormasdan shaharda yoki shahardan uzoq bo'lmagan hududlarda chiqindilarni qayta ishlovchi davlat yoki xususiy zavodlarni qurish ishga tushirish bu muammolarni hal qiluvchi yo'llardan biri. GIS texnologiyalarini joriy etish, transport tizimini optimallashtirish, chiqindilarni saralash infratuzilmasini kengaytirish va aholining ekologik madaniyatini

oshirish orqali chiqindilarni boshqarish tizimi yangi bosqichga ko'tarilishi mumkin. Shaharni rekonstruksiya qilish konsepsiyasi doirasida chiqindilarni yig'ish tarmog'ining takomillashuvi Toshkentning ekologik holatini yaxshilaydi, yashash muhitining sifatini oshiradi va barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni, 2023-yil.
2. "Toza Hudud" DUK ma'lumotlari, Toshkent shahar ekologiya boshqarmasi, 2024.
3. Karimov B., Raxmonov S. *Shahar infratuzilmasini rekonstruksiya qilish asoslari*. – Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 2022.
4. UN-Habitat. *Urban Waste Management Systems: Principles and Practice*. – Nairobi, 2021.
5. OECD. *Waste Management and Circular Economy in Urban Areas*. – Paris, 2020.

INTERNET MANBALARI.

Lex.uz

Adb.org

Kun.uz

Maxsustrans.uz